

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИГНАЛОВ С ПОМОЩЬЮ МНОГОЧЛЕНА ЛАГРАНЖА

¹Гофуржонов М.Р.
²Азимова У.А.

¹Ташкентский университет информационных технологий, факультет "Компьютер инжиниринг"
 ассистент кафедры "Искусственный интеллект"
 gofurjonov13@mail.ru

²Ташкентский университет информационных технологий, факультет "Компьютер инжиниринг"
 старший преподаватель кафедры "Искусственный интеллект"
 umidaazimova64@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14909240>

Введение. В классической задаче интерполяции полиномы строятся на интервале $[a,b]$. Чем больше узлов, тем лучше аппроксимация. Возможности классических интерполяционных полиномов частично ограничены. Количество построенной системы алгебраических уравнений зависит от количества узлов, с увеличением числа узлов возрастает и порядок системы алгебраических уравнений. Этот выпуск широко используется при анализе погодных данных, цифровой обработке медицинских сигналов и анализе минеральных ресурсов. Большинство методов расчета основаны на замене функций, участвующих в постановке задачи, на функции, близкие к ней в определенном смысле и имеющие более простую структуру [1,2,3].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Предположим, что в интервале $[a,b]$ дано n точек.

$$x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$$

Эти точки называются узлами интерполяции. Пусть значение функции в этих точках равно следующему

$$f(x_0) = y_0, f(x_1) = y_1, \dots, f(x_i) = y_i, \dots, f(x_n) = y_n$$

Значениями, принадлежащими определенному классу и принимаемыми функцией $f(x)$ в узлах интерполяции, являются:

$$F(x_0) = y_0, F(x_1) = y_1, \dots, F(x_i) = y_i, \dots, F(x_n) = y_n$$

Требуется построить функцию $F(x)$, принимающую значения, и оценить ее абсолютную погрешность.

СПОСОБ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Используя метод лагранжевой интерполяции, мы получаем полином $F(x)$ для указанной выше задачи.

Для каждого узла интерполяции (x_i, y_i) строим отдельный полином.

$$F_n(x) = L_n(x) = y_0 \cdot F_{0n}(x) + y_1 \cdot F_{1n}(x) + \dots + y_n \cdot F_{nn}(x) \quad (1)$$

Каждый из $F_{in}(x)$ – является полиномом n -степени, тогда (1) также является полиномом n -степени. Каждого – $F_{in}(x)$

$$F_{in}(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } i \neq j \\ 1, & \text{если } i = j \end{cases}$$

мы выбираем выполнить условия [4].

$F(x)$ — полином n -степени с корнями $x_0, x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n$.

Понятно что многочлен получит вид

$$F_{in}(x) = A \cdot (x - x_0)(x - x_1) \cdot \dots \cdot (x - x_{i-1})(x - x_{i+1}) \cdot \dots \cdot (x - x_n)$$

Здесь A – это константа. Согласно условиям $F_{in}(x) = 1$ будет если, $i = j$. Теперь мы находим A .

$$A \cdot (x_j - x_0)(x_j - x_1) \cdot \dots \cdot (x_j - x_{i-1})(x_j - x_{i+1}) \cdot \dots \cdot (x_j - x_n) = 1 \quad (2)$$

$$A = \frac{1}{(x_j - x_0)(x_j - x_1) \cdot \dots \cdot (x_j - x_{i-1})(x_j - x_{i+1}) \cdot \dots \cdot (x_j - x_n)} \Rightarrow$$

$$F(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1) \cdot \dots \cdot (x - x_{i-1})(x - x_{i+1}) \cdot \dots \cdot (x - x_n)}{(x_j - x_0)(x_j - x_1) \cdot \dots \cdot (x_j - x_{i-1})(x_j - x_{i+1}) \cdot \dots \cdot (x_j - x_n)}$$

в этом случае мы получим интерполяционное уравнение Лагранжа для неравных интервалов следующим образом [5].

$$L_n(x) = y_0 \cdot F_{0n}(x) + y_1 \cdot F_{1n}(x) + \dots + y_n \cdot F_{nn}(x) = y_0 \cdot \frac{(x - x_1) \cdot \dots \cdot (x - x_n)}{(x_0 - x_1) \cdot \dots \cdot (x_0 - x_n)} +$$

$$+ y_1 \cdot \frac{(x - x_0) \cdot (x - x_2) \cdot \dots \cdot (x - x_n)}{(x_1 - x_0) \cdot (x_1 - x_2) \cdot \dots \cdot (x_1 - x_n)} + \dots + y_n \cdot \frac{(x - x_0) \cdot \dots \cdot (x - x_1) \cdot \dots \cdot (x - x_{n-1})}{(x_n - x_0) \cdot (x_n - x_1) \cdot \dots \cdot (x_n - x_{n-1})} =$$

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА

Построить интерполяционный полином Лагранж для сигналов(таб 1)

1-таблица

Значения функции, соответствующие узлам

i	X _i	Y(x _i)
0	0,1	0.0334
1	0,1	0.0339
2	0,2	0.0343
3	0,3	0.0348
4	0,4	0.0353
5	0,5	0.0357
6	0,6	0.0362
7	0,7	0.0368
8	0,8	0.0374
9	0,9	0.0381

2-таблица.

Оценка погрешности интерполяции в методе Лагранжа

i	x _i	y(x _i)	Li(x _i)	y(x _i) - Li(x _i)
0	0,1	0.0334	0.0334	0
1	0,1	0.0339	0.0337	0.0002
2	0,2	0.0343	0.0341	0.0002
3	0,3	0.0348	0.0344	0.0004
4	0,4	0.0353	0.0348	0.0005
5	0,5	0.0358	0.0353	0.0005
6	0,6	0.0362	0.0357	0.0005
7	0,7	0.0367	0.0362	0.0005
8	0,8	0.0372	0.0368	0.0004
9	0,9	0.0376	0.0374	0.0002
10	1	0.0381	0.0381	0

Рисунок 1. Результат интерполяции сигналов методом Лагранжа

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Методом интерполяции Лагранжа в точках (узлах) сечения строились полиномы. Разработаны алгоритм и программа, повышающие точность интерполяции. Абсолютная погрешность интерполяционного полинома Лагранжа на данном интервале составила $L(x)=0005$. Установлено, что метод интерполяции Лагранжа более эффективен при восстановлении аналитического представления функции или функции в заданных точках.

ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Зайнидинов Х.Н, Жураев Ж.У. Функцияни Хаарнинг бўлак- ўзгармас ва бўлак- чизикли вейвлетлари ёрдамида интерполяциялаш // «Muhammad al-Xorazmiy avlodlari» илмий-техника ва ахборот-таҳлилий журналы. – Тошкент, № 2(12), 2020, Б. 19-24. (05.00.00, №10).
2. Жураев Ж.У, Ураков Ш.У. Хаарнинг бўлак-ўзгармас ва Добеши вейвлетларида сигналларга рақамли ишлов бериш // Фан ва технологиялар тараққиёти. –Бухоро, 2020, Б. 133-142. №.6. (05.00.00, №24).
3. Juraev J.U. Digital signal processing with polynomial and Dobeshi wavelets // Наманган муҳандислик-технология институти илмий-техника журналы. – Namangan, Vol. 5, 2020.-P.235-243. (05.00.00, №33).
4. Zaynidinov H.N, Yusupov I, Juraev J.U, Jabbarov J.S. Applying Two-Dimensional Piecewise-Polynomial Basis for Medical Image Processing// International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering Vol. 9, №6. 2020. –P.5259-5265. <https://doi.org/10.30534/ijatcse/2020/156942020>
5. Zaynidinov H.N, Dadajanov U, Jurayev J.U. Algorithm for compressing blood images using two-dimensional wavelets Haar // Hisoblash va amaliy matematika muammolari. – Тошкент, 2020, Б. 133-142. №1(31). (05.00.00, №23)